

Менеджмент

УДК 005.7:004

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19210805>

Вплив діджиталізації на формування систем менеджменту будівельних підприємств

Дуляба Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів, вул. С. Бандери, 12; 79000; Україна

nataliia.i.duliaba@lpnu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4377-874X>

Жишко Роман Ростиславович

Аспірант кафедри менеджменту і
міжнародного підприємництва

Національний університет «Львівська політехніка»

М. Львів, вул. С. Бандери, 12; 79000; Україна

roman.r.zhyshko@lpnu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1087-7466>

Прийнято: 09.02.2026 | Опубліковано: 28.02.2026

Анотація. У статті досліджено теоретико-методичні засади формування систем менеджменту будівельних підприємств в умовах діджиталізації економіки. Актуальність теми зумовлена необхідністю підвищення ефективності управління в умовах зростаючої складності бізнес-процесів, цифрової трансформації та посилення конкуренції у будівельній галузі.

Метою дослідження є обґрунтування підходів до формування діджиталізованої системи менеджменту будівельного підприємства на основі адаптації процесно-структурованого підходу до сучасних умов функціонування.

Методи дослідження базуються на використанні системного, процесного, функціонального та ситуаційного підходів, а також методів аналізу, синтезу, узагальнення наукових джерел і моделювання управлінських процесів. Теоретичною основою дослідження є сучасні концепції цифрової трансформації та процесно-структурованого менеджменту.

Результати дослідження полягають у розробленні діджиталізованої моделі системи менеджменту будівельного підприємства, яка охоплює всі етапи управлінського процесу: стратегічне планування, проєктування бізнес-процесів, управління персоналом, реалізацію управлінських рішень та цифровий контроль. Визначено, що ключовою особливістю сучасної системи менеджменту є інтеграція цифрових технологій (ERP, BPM, BIM, HRM-систем, аналітичних платформ) у всі функціональні підсистеми управління. Обґрунтовано, що застосування таких інструментів забезпечує підвищення прозорості бізнес-процесів, оперативності прийняття управлінських рішень, ефективності використання ресурсів та адаптивності підприємства до змін зовнішнього середовища.

Висновки. Доведено, що діджиталізація систем менеджменту є ключовою передумовою підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств. Запропонований підхід дозволяє сформувати інтегровану цифрову архітектуру управління, яка забезпечує узгодженість функціональних підсистем, оптимізацію бізнес-процесів та підвищення результативності діяльності. Практичне значення результатів полягає у можливості їх використання для впровадження сучасних систем менеджменту на підприємствах будівельної галузі.

Ключові слова: діджиталізація, система менеджменту, будівельні підприємства, цифрова трансформація, бізнес-процеси, ERP-системи, BIM-технології, управління підприємством.

The Impact of Digitalization on the Formation of Management Systems of Construction Enterprises

Duliaba Nataliia

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Management and International Business

Lviv Polytechnic National University

12 S. Bandera St., Lviv, 79000, Ukraine

nataliia.i.duliaba@lpnu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4377-874X>

Roman Zhyshko

PhD Student of the Department of Management and International Business

Lviv Polytechnic National University

12 S. Bandera St., Lviv, 79000, Ukraine

roman.r.zhyshko@lpnu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1087-7466>

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of forming management systems of construction enterprises under conditions of economic digitalization. The relevance of the study is determined by the need to improve management efficiency in the context of increasing complexity of business processes, digital transformation, and intensified competition in the construction industry.

Purpose. The purpose of the study is to substantiate approaches to the formation of a digitalized management system of a construction enterprise based on the adaptation of the process-structured approach to modern operating conditions.

Methods. The research is based on the application of system, process, functional, and situational approaches, as well as methods of analysis, synthesis, generalization of scientific sources, and modeling of management processes. The theoretical basis of the study includes modern concepts of digital transformation and process-structured management.

Results. The study proposes a digitalized model of the management system of a construction enterprise, which covers all stages of the management process: strategic planning, business process design, human resource management, implementation of managerial decisions, and digital control. It is determined that the key feature of a modern management system is the integration of digital technologies (ERP, BPM, BIM, HRM systems, and analytical platforms) into all functional subsystems of management. It is substantiated that the use of these tools ensures increased transparency of business processes, improved efficiency of managerial decision-making, better resource utilization, and enhanced adaptability of the enterprise to environmental changes.

Conclusions. It is proven that digitalization of management systems is a key prerequisite for increasing the competitiveness of construction enterprises. The proposed approach makes it possible to form an integrated digital management architecture that ensures coherence of functional subsystems, optimization of business processes, and improvement of overall performance. The practical significance of the results lies in their applicability for the implementation of modern management systems in construction enterprises.

Keywords: digitalization, management system, construction enterprises, digital transformation, business processes, ERP systems, BIM technologies, enterprise management.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку економіки характеризується активним впровадженням цифрових технологій, що зумовлює трансформацію бізнес-процесів, організаційних структур та підходів до управління підприємствами. Діджиталізація стає ключовим фактором підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання, формування їх конкурентних переваг та забезпечення стійкого розвитку в умовах глобалізації та посилення конкуренції. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема адаптації систем менеджменту підприємств до нових цифрових реалій.

Для будівельних підприємств зазначена проблема є ще більш складною та багатовимірною, оскільки їх діяльність пов'язана з високою капіталомісткістю, тривалими виробничими циклами, значною кількістю учасників проєктів, складною логістикою та високим рівнем невизначеності. Традиційні системи менеджменту, які сформувалися в умовах індустріальної економіки, часто не відповідають сучасним вимогам швидкості прийняття рішень, прозорості процесів та інтегрованості інформаційних потоків. Це обумовлює необхідність їх трансформації на основі використання цифрових технологій.

Разом з тим, впровадження діджиталізації у системи менеджменту будівельних підприємств супроводжується рядом проблем: недостатньою інтегрованістю інформаційних систем, низьким рівнем цифрової компетентності персоналу, відсутністю уніфікованих підходів до цифрової трансформації управління, а також складністю оцінювання ефективності впроваджених цифрових рішень. Це створює розрив між наявними технологічними можливостями та реальним рівнем їх використання у практиці управління.

З наукової точки зору, проблема полягає у відсутності комплексного підходу до формування систем менеджменту будівельних підприємств в умовах діджиталізації, який би враховував галузеву специфіку, інтеграцію функціональних підсистем управління та взаємозв'язок між технологічними й організаційними змінами. Існуючі дослідження здебільшого фрагментарно

висвітлюють окремі аспекти цифрової трансформації, що не дозволяє сформуванню цілісного уявлення про механізми її впливу на систему менеджменту.

З практичної точки зору, вирішення зазначеної проблеми має важливе значення для підвищення ефективності управління будівельними підприємствами, оптимізації використання ресурсів, зниження витрат, скорочення термінів реалізації проєктів та підвищення якості будівельної продукції. Крім того, ефективна цифрова трансформація систем менеджменту сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості підприємств та їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Таким чином, постановка проблеми полягає у необхідності теоретичного обґрунтування та розроблення практичних підходів до формування ефективних систем менеджменту будівельних підприємств в умовах діджиталізації, що забезпечить їх адаптацію до сучасних викликів цифрової економіки та створить передумови для сталого розвитку галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика трансформації систем менеджменту підприємств під впливом діджиталізації активно досліджується вітчизняними та зарубіжними науковцями, що зумовлено глибинними змінами у бізнес-середовищі, технологічною еволюцією та посиленням конкуренції. Особливої актуальності ці питання набувають для будівельних підприємств, діяльність яких характеризується складністю управлінських процесів, багаторівневістю організаційних структур та високою залежністю від зовнішніх факторів.

Сучасні дослідження (2021–2024 рр.) зосереджені на впливі діджиталізації на різні підсистеми менеджменту підприємства. Так, у праці Миколук О.А. та Боровник В.М. [2] обґрунтовано, що діджиталізація виступає ключовим чинником підвищення адаптивності підприємства, забезпечуючи автоматизацію управлінських процесів та підвищення якості прийняття рішень. Автори акцентують увагу на необхідності інтеграції цифрових технологій у всі функціональні підсистеми управління.

Подальший розвиток цієї проблематики відображено у дослідженнях Зеліч В.В., Гарькової В.Ф. та Матвєєва М.Е. [9], де цифровізація розглядається як інструмент трансформації системи менеджменту в умовах глобалізаційних змін. Автори підкреслюють, що цифрові платформи, аналітика даних та автоматизовані системи управління формують нову архітектуру менеджменту підприємства.

Чернікова Н.М., Іщенко І.С. та Большая О.В. [10] розглядають трансформацію систем менеджменту крізь призму інноваційного розвитку, визначаючи діджиталізацію як базис для формування гнучких, клієнтоорієнтованих моделей управління. Водночас Терлецька Ю. [15] акцентує увагу на стратегічному аспекті цифрової трансформації, доводячи, що цифрові інструменти забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства через оптимізацію бізнес-процесів.

Важливим напрямом досліджень є цифровізація окремих функціональних складових менеджменту. Зокрема, Висоцька І.Б. та Нагірна О.В. [14] аналізують вплив діджиталізації на фінансовий менеджмент, обґрунтовуючи підвищення ефективності фінансового планування та контролю завдяки використанню цифрових інструментів. Кононенко Л.В. та Николаєва С.П. [13] досліджують трансформацію обліково-аналітичного забезпечення, наголошуючи на ролі цифрових систем у формуванні інформаційної бази управління.

Окрему увагу приділено питанням управління персоналом в умовах діджиталізації. Зокрема, Літорович О. [12] визначає зміну підходів до управління людськими ресурсами під впливом цифрових технологій, що проявляється у впровадженні HRM-систем, дистанційних форм зайнятості та цифрових комунікацій. Алярова А. [11] розвиває ці положення, обґрунтовуючи концептуальні засади проектування технологій менеджменту персоналу в цифровому середовищі.

Важливим елементом сучасних систем менеджменту є використання цифрових платформ та ERP-технологій. У дослідженні Лавриненко С., Кравчук

І. та Буднік О. [8] доведено, що ERP-системи забезпечують інтеграцію бізнес-процесів, підвищують прозорість управління та сприяють прийняттю обґрунтованих управлінських рішень. Аналогічно, Перерва П. та Балан О. [7] досліджують концепцію «розумного підприємства», в якій цифрові технології виступають основою формування ефективної системи менеджменту.

Питання розвитку комунікацій у системі менеджменту в умовах цифровізації розглядають Лавриненко С., Зелінська А. та Бездітко О. [5], які підкреслюють роль цифрових каналів комунікації у підвищенні ефективності взаємодії між суб'єктами управління. Рудницька О. та Комаровський А. [6] зосереджуються на стратегічному управлінні як ключовій складовій системи менеджменту, що трансформується під впливом цифрових технологій.

Теоретичне підґрунтя формування систем менеджменту закладено у працях Кузьміна О. та ін., де сформовано нову парадигму побудови систем менеджменту [1], а також Лук'яненка В.М. та ін., які розкривають сутність інтегрованих систем менеджменту [4]. Важливим є також дослідження Харчишиної О.В., у якому визначено роль організаційної культури як складової системи менеджменту [3].

Окремо слід відзначити праці, присвячені розвитку цифрової економіки [16], які формують макроекономічний контекст цифрової трансформації підприємств.

Попри значну кількість досліджень, слід констатувати наявність низки невіршених аспектів. По-перше, недостатньо розробленими залишаються питання адаптації загальних підходів до цифровізації систем менеджменту саме до специфіки будівельних підприємств, які характеризуються проектно-орієнтованою діяльністю, високим рівнем ризиків та значною тривалістю виробничого циклу. По-друге, відсутній комплексний підхід до інтеграції цифрових технологій у всі підсистеми менеджменту будівельних підприємств (виробничу, фінансову, логістичну, кадрову). По-третє, потребують подальшого дослідження питання оцінювання ефективності цифровізації систем

менеджменту та визначення її впливу на конкурентоспроможність підприємств галузі.

Таким чином, проведений аналіз наукових джерел засвідчує, що, незважаючи на активний розвиток досліджень у сфері діджиталізації менеджменту, існує об'єктивна необхідність у поглибленні наукових підходів до формування систем менеджменту будівельних підприємств в умовах цифрової трансформації, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Незважаючи на активізацію наукових досліджень у сфері діджиталізації систем менеджменту, низка важливих аспектів залишається недостатньо опрацьованою, особливо в контексті функціонування будівельних підприємств. Зокрема, існуючі підходи мають переважно універсальний характер і не враховують галузеву специфіку будівництва, що проявляється у проектно-орієнтованій діяльності, тривалих виробничих циклах та високому рівні ризиків.

Крім того, у науковій літературі відсутній цілісний підхід до формування систем менеджменту в умовах діджиталізації, який би забезпечував інтеграцію цифрових технологій у всі функціональні підсистеми управління. Наявні дослідження здебільшого зосереджені на окремих напрямках (фінанси, персонал, інформаційні системи), що обмежує можливості формування комплексної моделі управління підприємством.

Водночас недостатньо розробленими залишаються методичні підходи до оцінювання ефективності діджиталізації систем менеджменту, а також питання трансформації організаційної структури та управлінської культури під впливом цифрових змін. Це ускладнює практичне впровадження цифрових рішень та знижує їх результативність.

Отже, необхідність усунення зазначених прогалин зумовлює потребу у розробленні теоретико-методичних засад формування систем менеджменту будівельних підприємств в умовах діджиталізації, що і визначає цілі даного дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад та розроблення практичних підходів до формування систем менеджменту будівельних підприємств в умовах діджиталізації.

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні завдання дослідження:

- дослідити сутність та особливості діджиталізації як чинника трансформації систем менеджменту підприємств;
- проаналізувати сучасні підходи до формування систем менеджменту в умовах цифрової трансформації;
- визначити специфіку функціонування будівельних підприємств та її вплив на побудову систем менеджменту;
- обґрунтувати напрями інтеграції цифрових технологій у функціональні підсистеми менеджменту будівельних підприємств;
- розробити концептуальну модель системи менеджменту будівельного підприємства в умовах діджиталізації;
- запропонувати методичні підходи до оцінювання ефективності діджиталізації систем менеджменту;
- визначити практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління будівельними підприємствами на основі використання цифрових технологій.

Таким чином, сформульовані мета та завдання дослідження спрямовані на комплексне вирішення науково-прикладної проблеми формування ефективних систем менеджменту будівельних підприємств в умовах цифрової трансформації економіки.

Виклад основного матеріалу. Сучасна трансформація систем менеджменту будівельних підприємств в умовах діджиталізації потребує переосмислення їх побудови на основі інтеграції класичних управлінських підходів із цифровими технологіями[1]. Як показано у дослідженні, ефективна

система менеджменту повинна базуватися на поєднанні процесного, системного, ситуаційного, функціонального та динамічного підходів, що формують процесно-структурований менеджмент як комплексну управлінську концепцію.

У класичному вигляді процес менеджменту розглядається як послідовність взаємопов'язаних етапів: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Водночас сучасні умови діджиталізації розширюють зміст цих етапів за рахунок інтеграції цифрових інструментів, що дозволяє сформувати діджиталізовану систему менеджменту, адаптовану до специфіки будівельних підприємств.

1. Етап стратегічного визначення (планування) у цифровому середовищі

На першому етапі відбувається формування місії, цілей і стратегії підприємства. В умовах діджиталізації цей процес трансформується у data-driven планування, що базується на використанні великих масивів даних, аналітики та прогнозних моделей. Це забезпечує підвищення обґрунтованості стратегічних рішень та їх адаптивність до змін зовнішнього середовища.

Для будівельних підприємств важливим є використання цифрових інструментів прогнозування попиту, оцінювання ризиків проєктів та планування ресурсів, що дозволяє мінімізувати невизначеність та підвищити ефективність інвестиційних рішень.

2. Етап проєктування бізнес-процесів і організаційної структури

Відповідно до процесно-структурованого підходу, ключовим є визначення функцій і процесів підприємства, а також формування організаційної структури управління. У діджиталізованій системі менеджменту цей етап передбачає:

- моделювання бізнес-процесів у цифровому середовищі (BPM-системи);
- інтеграцію ERP-систем для координації ресурсів;
- створення цифрових платформ управління проєктами (BIM-технології у будівництві).

Це дозволяє перейти від ієрархічних структур до мережових і гнучких організаційних моделей, що забезпечують швидке реагування на зміни.

3. Етап формування та розвитку кадрового потенціалу

У класичній моделі менеджменту цей етап передбачає визначення кадрових ресурсів та формування організаційної культури. В умовах діджиталізації він трансформується у:

- управління цифровими компетенціями персоналу;
- використання HRM-систем;
- впровадження дистанційних форм роботи;
- розвиток цифрової організаційної культури.

Для будівельних підприємств це означає підготовку фахівців, здатних працювати з цифровими моделями (BIM), аналітичними системами та автоматизованими платформами управління.

4. Етап реалізації управлінських впливів (організування та мотивування)

На цьому етапі здійснюється безпосередня реалізація управлінських рішень через координацію діяльності підрозділів та мотивацію персоналу. У діджиталізованій системі менеджменту він передбачає:

- використання цифрових платформ комунікації;
- автоматизацію управлінських процесів;
- застосування систем моніторингу виконання завдань у реальному часі.

Це забезпечує прозорість управління, скорочення часу прийняття рішень та підвищення узгодженості дій усіх учасників будівельного процесу.

5. Етап контролювання та регулювання (цифровий контроль)

Контроль у сучасних умовах трансформується у безперервний цифровий моніторинг, що базується на використанні інформаційних систем та аналітики даних. Як зазначено у процесному підході, контроль є невід'ємною складовою управління, що забезпечує досягнення поставлених цілей.

У будівельних підприємствах це реалізується через:

- системи контролю виконання проєктів;
- цифрові інструменти бюджетування та контролю витрат;
- використання KPI та аналітичних панелей (dashboards).

Запропонована діджиталізована система менеджменту будівельного підприємства є логічним розвитком процесно-структурованого підходу, адаптованого до умов цифрової економіки. Її ключовою особливістю є наскрізна цифровізація всіх етапів процесу менеджменту, що забезпечує:

- інтеграцію всіх підсистем управління в єдине інформаційне середовище;
- підвищення швидкості та якості управлінських рішень;
- зниження трансакційних витрат;
- підвищення прозорості та керованості бізнес-процесів;
- адаптивність підприємства до змін зовнішнього середовища.

Таким чином, науковий результат дослідження полягає у розвитку процесно-структурованого підходу до менеджменту шляхом його цифрової трансформації та адаптації до специфіки будівельних підприємств. Запропонована модель дозволяє сформуванню цілісної, інтегрованої та ефективної системи менеджменту, що відповідає вимогам сучасної цифрової економіки.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що діджиталізація виступає визначальним чинником трансформації систем менеджменту будівельних підприємств, забезпечуючи перехід від традиційних, фрагментарних моделей управління до інтегрованих, процесно-орієнтованих та технологічно підтриманих систем.

Обґрунтовано, що сучасна система менеджменту повинна формуватися на основі процесно-структурованого підходу, який поєднує системний, ситуаційний, функціональний, динамічний і процесний підходи та забезпечує цілісність управління підприємством. У роботі доведено, що його розвиток в умовах діджиталізації полягає у наскрізній інтеграції цифрових технологій у всі етапи процесу менеджменту.

Запропоновано діджиталізовану модель системи менеджменту будівельного підприємства, яка охоплює стратегічний, організаційно-процесний, кадровий, операційний та контрольний етапи управління. Визначено, що ключовою особливістю такої моделі є використання цифрових інструментів

(ERP, BPM, BIM, HRM-систем, аналітичних платформ), що забезпечують інтеграцію бізнес-процесів, підвищення прозорості управління та оперативності прийняття рішень.

Доведено, що впровадження діджиталізованої системи менеджменту дозволяє досягти таких результатів: підвищення ефективності використання ресурсів, скорочення витрат і термінів реалізації будівельних проєктів, покращення якості управлінських рішень, а також зростання конкурентоспроможності підприємств. Водночас ефективність цифрової трансформації значною мірою залежить від рівня інтеграції інформаційних систем та розвитку цифрових компетенцій персоналу.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку процесно-структурованого підходу до формування систем менеджменту шляхом його адаптації до умов діджиталізації та специфіки будівельної галузі. Запропонований підхід забезпечує формування цілісної цифрової архітектури управління підприємством.

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх використання будівельними підприємствами для розроблення та впровадження ефективних систем менеджменту, орієнтованих на цифрову трансформацію.

Перспективи подальших досліджень доцільно спрямувати на розроблення інструментарію оцінювання ефективності діджиталізації систем менеджменту, а також на дослідження галузевих особливостей впровадження цифрових технологій у будівельній діяльності.

Список використаних джерел

1. Кузьмін О., Петришин Н. Я., Сиротинська Н. Нова парадигма побудови систем менеджменту. *Демократичне самоврядування*. 2011. Вип. 6. С. 14–18.
2. Миколук О. А., Боровник В. М. Управління підприємством в умовах діджиталізації економіки. *Вісник Хмельницького національного*

- університету. 2021. № 4. С. 142–146. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-296-4-23>
3. Харчишина О. В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості. *Житомир ЖДУ ім. І. Франка*. 2011. 289 с.
 4. Лук'яненко В. М., Галич І. В., Афанасьєва О. В. Інтегровані системи менеджменту. *Якість технологій та освіти*. 2011. № 2. С. 67–70.
 5. Лавриненко С., Зелінська А., Бездітко О. Бізнес-комунікації та їх інноваційність в системі менеджменту підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 48.
 6. Рудницька О., Комаровський А. Стратегічне управління підприємством як важлива складова системи менеджменту. *Економіка та суспільство*. 2023. № 57.
 7. Перерва П., Балан О. Дослідження складових системи менеджменту розумного підприємства стратегія мінімальної собівартості та пакетного ціноутворення. *Вісник НТУ «ХПІ» економічні науки*. 2023. № 6. С. 127–131.
 8. Лавриненко С., Кравчук І., Буднік О. Сучасні ERP-технології ефективна складова системи менеджменту організацій. *Економіка та суспільство*. 2024. № 62.
 9. Зеліч В. В., Гарькова В. Ф., Матвеев М. Е. Цифровізація системи менеджменту підприємства в умовах глобалізаційних змін. *Ефективна економіка*. 2023. № 2. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.42>
 10. Чернікова Н. М., Іщенко І. С., Большая О. В. Трансформація систем менеджменту в умовах цифровізації та інноваційного розвитку підприємств. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. 2023. № 25. С. 54–58. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.25.2023.278602>
 11. Алярова А. Концептуальні засади проектування технологій менеджменту персоналу в умовах діджиталізації. *Економіка і організація управління*. 2023. № 2. С. 179–187. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.17>

12. Літорович О. Особливості менеджменту персоналу підприємств в умовах діджиталізації. *Економіка та суспільство*. 2022. № 38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-34>
13. Кононенко Л. В., Ніколаєва С. П. Трансформація системи обліково-аналітичного забезпечення як складової управління підприємством в умовах сталого розвитку та діджиталізації суспільства. *Економічний простір*. 2022. № 177. С. 69–75.
14. Висоцька І. Б., Нагірна О. В. Діджиталізація як чинник підвищення ефективності фінансового менеджменту в умовах глобалізації. *Академічні візії*. 2024. № 36.
15. Терлецька Ю. Управління розвитком підприємства в умовах цифрової трансформації бізнесу. *Економіка та суспільство*. 2023. № 54. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-2>
16. Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка тенденції та перспективи розвитку авангардного характеру. *Ефективна економіка*. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf